

TEMURIY MALIKALARNING DIPLOMATIK ALOQALARNI MUSTAHKAMLASHADI O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7960473>

Uraimjonova Malika Qahramon qizi

O'zbekiston Milliy Universiteti Tarix fakulteti

Annotatsiya.

Maqolada Amir Temur va temuriylar sulolasiga mansub ayollar, xususan malikalarning umr yo'li, siyosiy va ijtimoiy jabhada ko'rsatgan ba'zi faolliklari, diplomatik munosabatlar rivojida tutgan o'rni borasida ta'rixiiy manbalarga tayangan holda xulosalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar.

Temuriy malikalar, diplomatik aloqalar, Saroy Mulk Xonim, Gavhar Shod begim, Shodmulk Xotun, Xonzoda begim Jahonoro begim

KIRISH

Ko'hna moziydan xabar beruvchi tarix zarvaraqlarini varaqlar ekanmiz, ijtimoiy hayotning barcha sohalarida erkaklar bilan bir qatorda buyuk jasorat sohibalarining nomlari ham tarannum etib kelingani guvohi bo'lamiz. Ayollar orasidan shavkatli hukmdorlar, oqila maslahatgo'ylar, yetuk donishmandlar, zabardast olimalar, suxandon shoiralar va zukko san'atshunoslar yetishib chiqqan. Chunonchi, massagetlar hukmdori To'maris, qadimiy Palmiraning hukmroni Zinoviya, ispan qirolchasi Izabella, arman malikasi Tamaralar o'z davrining yetuk siyosatdon hukmdorlari bo'lganlar. Garchi bunday hukmdor, olima, shoira va donishmand ayollar G'arbda barmoq bilan sanalsada, Sharq mamlakatlarida ularni ko'plab uchratish mumkin. Birgina Temur va temuriylar sulolasiga mansub xotin-qizlardan ayrimlarini sanab o'taylik: buyuk Sohibqiron Amir Temurning (1336-1405) rafiqasi-Saroy Mulk xonim (1341-1408, Bibixonim), Hirotda Shohruh Mirzoning (1377-1447) rafiqasi Gavhar Shod begim (1379-1457) Xalil Sulton Mirzoning (1384-1411) suyuqli xotini Shod Mulk Xotun (1387-1411), Sulton Husayn Boyqaroning (1438-1506) xotini Xadicha begim (1451-1511), Umar Shayx Mirzoning (1456-1404) to'ng'ich qizi Xonzoda begim (1477-1544) ana shular jumlasidandir.¹⁵³

ADABIYOTLAR TAHLILI

¹⁵³ Turg'un Fayziev "TEMURIY MALIKALAR" A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti 1994 1-b

Amir Temur davri diplomatiyasini o'rganish milliy davlatchiligimiz tarixi va mohiyatini yanada kengroq tushunishimizda katta ahamiyat kasb etadi. Manbalar va tarixiy dalillar Amir Temur diplomatiyasida tinchlik, o'zaro hurmat, raqibiga shafqat qilish va unga katta imkon yaratish, har qanday og'ir sharoitda ham elchini qadrlash, diplomatiya qoidalariga qat'iy amal qilish, inson hayotining daxlsizligi, gumanizm g'oyalari ustuvor bo'lganligini ko'rsatadi. Hozirgi kungacha ayollarning diplomatik munosabatlardagi o'ziga xos roli alohida tadqiq etib o'rganilmagan. Shuningdek, o'rta asr ayollarining yashash tarzi, jamiyat va oiladagi mavqei, kundalik hayotdagi ishtiroki masalalarini o'rganish ham hozirgi kunda dolzarb mavzulardan biri bo'lib qolmoqda.¹⁵⁴

Tarixiy manbalarda ayollar haqidagi ma'lumotlarning juda kam uchrashi va ularning ko'p hollarda "ikkinchi darajali" shaxs sifatida e'tirof etilishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga mavjud ma'lumotlar tarixda iz qoldirgan ayollarning kelib chiqishi va faoliyatini bizga to'laqonli ochib bermaydi. Ya'ni manbalarda keltirilgan ma'lumotlar ko'pincha uzuq-yuluq bo'lib, bu tadqiqotchiga qiyinchiliklar tug'diradi. Yuqorida keltirilgan holatlar ma'lum ma'noda o'rta asr ayollarining hayoti va faoliyatini bizga tizimli, davriy tarzda o'rganish imkonini bermaydi.

Ma'lumotlar ayollarning ichki va tashqi diplomatik munosabatlarda bevosita va bilvosita ishtirok etganligini ko'rsatadi. Ayollarning ichki diplomatik munosabatlarga ta'siri masalasiga oid dastlabki to'liq ma'lumot Sharafuddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" asarida keltiriladi. Muallif 1365-1366 yilda Amir Temur bilan Amir Husayn o'rtasidagi ahd (bitim yoki o'zaro kelishuv) ning buzilishiga O'rda xotun sababchi bo'lganligini alohida ta'kidlab o'tadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Ushbu masalani o'rganish asnosida Temuriy malikalarning umumiy hayot faoliyati va qisman siyosiy qarashlari borasida ketma-ket fikr yuritishni joiz deb bildik.

Saroy Mulk xonim chig'atoy ulusiga mansub mug'ul xonlaridan Qozonxonning qizi bo'lib, 1341 yilda tug'ilgan. Qozonxon taxtdan azl etilib, qatl qilingan chog'da Saroy Mulk xonim hali besh yoshda edi. Saroy Mulk xonim balog'atga yetgach, 1355 yilda Movarounnahr hukmdori amir Qozog'onning nabirasi amir Husayn uni nikohiga kiritdi.

Ta'rixiy manbalarning guvohlik berishicha, Saroy Mulk xonim zamonasining yuksak idrokli, farosatli, tadbirkor va aqlzakovat sohibasi, husn-latofat bobida ham

¹⁵⁴ Shakirova Shohida Yusupovna "Temuriylarning diplomatik munosabatlarida ayollarning o'rni" Sotsiologiya va politologiyaning jamiyatimizda tutgan o'rni tadqiqot.uz noyabr 2020/4.7-b

benaziri edi. Saroy Mulk xonim insonparvar, vatanni sevguvchi, mamlakatning siyosiy-ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotidan yaxshigina xabardor bo'lgan, saltanat ishlarida dono maslahatlari bilan qatnashib turgan ayol edi. Ayniqsa, ilm-ma'rifatga alohida e'tibor ila qarar, tolibi ilmlarga homiylik qilardi. Sohibqiron Amir Temurning harbiy yurishlarida Saroy Mulk xonim ko'pincha birga yurgan. Tarixiy manbalarning yakdillik bilan bergan ma'lumotlariga ko'ra, o'ta ziyrak, tadbirkor Saroy Mulkxonim saltanatni boshqarishda vujudga kelgan ayrim muammolarni hal qilishda o'zining oqilona maslahatlari bilan faol qatnashgan.

Gavhar Shod begim Amir Temurning to'rtinchi o'g'li Shohruh Mirzoning suyuqli katta xotini edi. U Chig'atoy zodagonlaridan G'iyosiddin Tarxonning qizi edi. Rivoyat qilishlaricha, G'iyosiddin Tarxonning bobokaloni Qushlik bir vaqtlar Chingizxon mulozimatida bo'lib, bir jang asnosida uni o'limdan saqlab qolgan ekan. Shundan buyon Chig'atoy ulusida bu avlod yuksak e'tibor va hurmatga sazovar bo'lgan. Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, Gavhar Shod begim yuksak did-farosatli, oqila, tadbirkor, suxandon, bir so'zli qat'iyatli, husn bobida ham benazir ayol bo'lgan. Tabiatan dindor Shohruh Mirzo ko'p vaqtini toat-ibodat va kitob mutolaasiga sarflardi. Saltanat, devon ishlarini o'ktam va tadbirkor xotini Gavhar Shod begim boshqarardi.¹⁵⁵

Xonzoda begim Umar Shayx Mirzoning (1456-1494) qizi, Zahiriddin Muhammad Bobur Mirzoning opasi. U 1478 yilda Andijonda tug'ilgan. Uning onasi Qutlug' Nigor xonim Toshkent xoni Yunusxonning qizi edi. Shayboniyxon qatlidan so'ng Xonzoda begim ukasi Zahiriddin Muhammad Boburshohning saroyi Kobulga qaytib keladi. Ko'p o'tmay o'g'li Xurrambek ham vafot etadi. Xonzoda begim o'zining aql-idrokligi va tadbirkorligi natijasi o'laroq, saroy malikalari orasida yuksak e'tiborga ega bo'ladi. Xonzoda begim Boburshoh va uning taxt vorisi Humoyun shoh saroyida maslahatchi vazifasini bajargan.

Oqila Jahon Oro begim oilada aka-ukalar o'rtasidagi kelishmovchilik, hatto otasi bilan ukasi Avrangzeb oralarida kelib chiqadigan mojarolarni ustalik bilan bartaraf qilishga mohir edi. Uning saroyda obro'-e'tibori orta borib, asta-sekin onasi Mumtoz Mahal begimning mavqeini egallay boshladi. Zotan, Jahon Oro begim saltanat ishlarini boshqarish, ichki va tashqi siyosat, diplomatiya masalalarida otasiga foydali maslahatlari bilan yordamlashar edi. Unda bobokaloni Boburshohga o'xshash me'morchilik va obodonchilik ishlariga qiziqish va havas katta edi. Binobarin, Agrada qurilgan jome' masjidining tarxi (loyiha) Jahon Oro begimning qalamiga mansubdir. U Dehli, Surat, Ambola, Behal va Panipat

¹⁵⁵ Ibn Arabshoh., Amir Temur ta'rixi. – Toshkent: Mehnat, 2012. 1 kitob . – B.239-240.

shaharlarida karvonsaroylar qurdirtdi, Lohurda esa orombaxsh katta bog' bunyod ettirdi. Jahon oro begim mamlakatdagi g'arib-g'urabo va faqirlarga moddiy yordam uyushtirib, kambag'allar uchun uy-joylar qurdirtdi. Shuningdek, Kashmirda «Pari Mahal» (Parilar saroyi) nomli ajoyib bog' barpo qildi, Shahdixonobodda Alimarlonxon arig'ini qazdirib, naqshkor hovuz qurdirtdi. Jahon Oro begimning ilm-fan bobida ham qalam tebratgani tarixdan ma'lum. Chunonchi «Risolayi sohibiya» (Do'stlik haqida risola) asari mavjud.

Gulbadan begim Zahiriddin Muhammad Boburshohning Dildor begim nomli xotinidan tug'ilgan uchinchi qizidir. Gulbadan begim 1523 yili Kobulda tug'ilgan. Uning onasi Dildor begimning haqiqiy ismi-Soliha Sulton begim bo'lib, Zahiriddin Muhammad Bobur Mirzoping amakisi Sulton Mahmud Mirzoning qizi edi. Gulbadan begim otasn Bobur podshohning farmoniga ko'ra katta onasi, ya'ni Humoyun Mirzoning onasi-Mohim begim qo'lida tarbiyalanadi. Mohim begim Bobur podshohning eng sevikli katta xotini, hukmdorning xotinlari orasida eng oqila va bilimdoni edi. Binobarin, 1525 yili Gulbadan begimni Mohim begim o'z tarbiyasiga oladi. Gulbadan begim har ikkala onasini ham samimiy e'zozlagan. U o'z asarida onasini «Dildor begim» deb, Mohim begimni esa «onam hazratlari» deb tilga oladi.¹⁵⁶

NATIJALAR

Temuriy malikalar nafaqat ichki, balki xalqaro diplomatik munosabatlarda ham faol ishtirok etgan. Buni biz ispan elchisi Rui Gonsales de Klavixoning ma'lumotlari orqali bilib olishimiz mumkin. Xususan, 1402-yilda Misr, Turkiya, Mo'g'uliston, Xitoy, Ispaniya kabi davlatlardan kelgan elchilarni kutib olish marosimida Saroy Mulk Xonim (Bibixonim), Tuman og'a, Xonzodabegim kabi malikalar ham ishtirok etadi. Saroymulxonim va Xonzodabegimlar ispan elchisi sharafiga alohida ziyofat uyushtirib, elchining e'tirofiga sazovor bo'ladi.

Shohrux va Mirzo Ulug'bek davrida ham ayollar jamiyat ijtimoiy-siyosiy hayotida faol ishtirok etganligi kuzatiladi. Jumladan, Testar viloyatidan sulton Uvaysning qizi Dendi sulton 1414 yilda Shohruh huzuriga elchilarini yuborib, unga o'z itoatkorligini izhor qiladi.

XULOSA

Bir so'z bilan aytganda Amir Temur va temuriylar davrida ayollar qaysi tabaqaga mansub bo'lmasin, jamiyatning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy hayotida faol ishtirok etdi. Bunda Amir Temur tomonidan yirik markazlashgan davlatning barpo etilishi, dunyoning ko'plab mamlakatlari bilan yo'lga qo'yilgan savdo-sotiq va

¹⁵⁶ Mannonov B.S. Amir Temur diplomatiyasi. – B. 106.

diplomatik munosabatlar muhim omil bo'ldi. Bu jarayonlar ayollar hayotiga ham ta'sir ko'rsatdi va ularning yanada faolroq harakat qilishiga turtki berdi.

FOYDALANILGAN MALUMOTLAR:

1. Turg'un Fayziev "TEMURIY MALIKALAR" A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti 1994 1-b
2. .Shakirova Shohida Yusupovna "Temuriylarning diplomatik munosabatlarida ayollarning o'рни" Sotsiologiya va politologiyaning jamiyatimizda tutgan o'рни tadqiqot.uz noyabr 2020/4.7-b
3. Mannonov B.S.Amir Temur diplomatiyasi. – B. 106.
4. Ibn Arabshoh,. Amir Temur ta'rixi. – Toshkent: Mehnat, 2012. 1 kitob . – B.239-240.
5. www.aim.uz
6. www.ziyonet.uz